

EKSPLORATORING PAGSUSURI SA KAKAYAHAN AT SALIK NA NAKAAPEKTO SA KOMPREHENSIYON SA PAGBASA SA FILIPINO

Benilyn R. Abaigar, MAT¹, Gilbert C. Galit, MAEd &
Annabelle L. Balderian, EdD²

¹*V&G Memorial Elementary School, Tacloban City, Philippines*

²*Leyte Normal University, Tacloban City, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12216681>

ABSTRACT

Through Sequential Exploratory Mixed Method research, the study aimed to measure the comprehension ability of 190 Grade 6 pupils in reading Filipino using the Philippine Informal Reading Inventory (Phil-IRI), and analyze the various factors that affects their reading comprehension skills. Based on the results, it was discovered that the level of comprehension of the respondents which obtained a weighted mean of 49.78 was in *frustration*. The study also found that the low comprehension level of the respondents is influenced by a collective internal and external factor such as interest, insufficient reading materials, low exposure to language, absenteeism, and lack of reading habit. From the collected data, it is recommended for the reading teachers to develop an appropriate reading activity that give emphasis on the specific needs of the students and takes into account the factors that influence the ability of the students to understand reading text and materials in Filipino.

Keywords: *comprehension skills, factors affecting reading skills, reading in Filipino*

INTRODUCTION (INTRODUKSIYON)

Ang pagbasa ay isa sa mga mahalagang makrong kasanayang dapat taglayin ng isang indibidwal sapagkat ito ang pundasyon ng pagkatuto at dito nagsisimula ang pagkuha ng mga kaalaman mula sa pinakasimple hanggang sa pinakakomplikadong

impormasyon. Kaugnay nito, ang pagpapatupad ng R.A. 10533, o ang K-12 *Basic Education Program* ay nakatali sa kahalagahan ng pagpapataas ng mga kasanayan sa pagbabasa ng mga mag-aaral. Ang ganitong mga hangarin ng kurikulum ay malinaw na nakabalangkas sa DepEd Memorandum No. 173, s. 2019, na sumusuporta sa implementasyon ng programang K-12 na patuloy na tumutupad sa mandato na magprodyus ng produktibo at responsableng mamamayan na nagtataglay ng mahahalagang kasanayan para sa patuloy na pagkatuto. Kaya naman, hinikayat ng Kagawaran na bigyang-tuon ng mga guro ang paglinang sa kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa bilang integral na salik sa pagkatuto.

Ganoon pa man, kapansin-pansin ang suliranin sa literasi ng mga mag-aaral sa pagbabasa. Sa datos ng DepEd (2019), nakita na maraming mag-aaral ang nahihirapan na makamit ang mga pamantayan sa pagkatuto sa *early language, literacy and numeracy*. Binigyang-diin ng DepEd (2022) na ang mababang performans na ito sa pagkatuto ay bunga ng mababang kasanayan sa pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral sa elementarya at hayskul ay parehong may kakulangan sa mga kasanayan sa literasi sa parehong wika at nilalaman, higit sa lahat sa pagbabasa. Ayon pa sa ulat ng Department of Education Regional Office 8 (2022), 9 mula sa bawat 10 mag-aaral ay may mababang kasanayan sa pagbasa. Ang datos na ito ay isang seryosong suliranin na nangangailangan ng agarang aksiyon dahil ang pagbabasa ang pundasyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral.

Ang literasi sa pagbasa ay tinitingnan bilang pundasyon para sa ganap na pakikilahok sa kontemporaryong lipunan. Ang *Programme for International Student Assessment* (PISA) ay nananawagan sa mga mag-aaral na isama at ilapat ang tekstuwal na impormasyon, at mga imbak na kaalaman sa pagganap sa lipunan (Roque et al., 2023). Kaya naman, ang DepEd ay tumugon sa suliraning ito sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga programa at hakbang upang maisakatuparan ang kahingian sa pangangailangan sa mabungang pagbasa ng mga mag-aaral. Isa na rito ang paggamit ng *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI). Ito ay pagtataya sa kahusayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagkilala ng salita at pag-unawa sa pagbasa sa Ingles at Filipino sa pamamagitan ng pagmamarka sa mga mag-aaral sa kawastuhan ng pagkilala ng salita at mga tanong sa pag-unawa batay sa isang set ng pamantayan sa antas ng pagbasa (DepEd, 2018; Aquino & De Vera, 2018).

Ang pagpapatupad ng Phil-IRI ay direktang tumutugon sa layunin ng DepEd na linangin ang kahusayan sa pagbasa ng bawat batang Pilipino. Ang impormal na imbentaryong ito ay gumagamit ng mga markadong sipi upang sukatin ang pagganap ng isang indibiduwal na mag-aaral sa pasalitang pagbabasa, tahimik na pagbabasa, at pag-unawa sa pakikinig upang matiyak ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mag-aaral. Ang Phil-IRI ay sumusukat sa mga kakayahan ng mga mag-aaral at pangkalahatang pagganap sa pagbasa, at ang impormasyong nakuha sa pamamagitan nito ay maaaring magamit upang bumuo o iakma ang silid-aralan, maliit na grupo, o indibidwal na pagtuturo upang umangkop sa mga pangangailangan at kakayahan ng mga mag-aaral (DepEd, 2018).

Sa pag-aaral na ito, binigyang-halaga ang paggamit ng Phil-IRI bilang mapagkakatiwalaang *tool* upang tayain ang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa pagbasa sa Filipino. Bagamat ang ganitong tuon ay nakita na sa ilang pag-aaral, ninais tugunan ng mananaliksik ang pagtukoy sa kasanayan ng mga mag-aaral hindi lamang sa kuwantitatibong pagsukat bagkus ay kasama sa saklaw ng pananaliksik ang pagsipat sa mga salik na nakaaapekto sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pag-unawa sa mga babasahing Filipino. Sa konteksto ng pag-aaral, ang parehong tuon ay magbibigay ng mga emperikal na batayan upang bumuo at magpatupad ng programang pangklasrum na naaayon sa aktuwal na pangangailangan ng mga mag-aaral tungo sa pagpapaunlad ng literasi sa pagbasa. Ito ay isang paraan upang magkaroon ng angkop na programang pangklasrum at magbigay ng solusyon mula sa maykrolebel na antas patungo sa mas malawak na saklaw ng pagtugon sa matagal nang suliranin ng Kagawaran hinggil sa literasi ng mga mag-aaral sa pagbabasa.

Research Questions (Layunin ng Pag-aaral)

Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa pagtukoy sa antas ng kasanayan sa pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral at pagsusuri sa mga salik na nakaaapekto rito. Tinitiyak sap ag-aaral na masagot ang sumusunod:

1. Ano ang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa pagbasa sa Filipino?
2. Ano ang mga salik na nakaaapekto sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa pagbasa sa Filipino?

Review of Literature and Studies (Rebyu sa mga Literatura at Pag-aaral)

Ang pagbasa ay isang magandang gawaing pangkaisipan na naghihikayat ng interaktibong pakikisangkot ng isang indibiduwal sa parehong haka at katotohanan. Ito ay isang paraan upang palawakin ang kamalayan ng isang tao sa mga umiiral na usapin at kalagayang panlipunan sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan at/o interpretasyon sa mga nakalimbag na simbolo. Ayon pa kina Quintino at Abagon (2021), ang pagbabasa ay isa sa mga pangunahing kasanayan sa wika na dapat pinagkadalubhasaan ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng pagbabasa, natutuklasan ang malawak na kaisipan ng teksto tungo sa mabungang pagkatuto. Dagdag pa ni Delgado (2015), ang pagbasa ay isang kognitibong proseso ng pag-unawa sa mensaheng nakalimbag o ng ano mang wikang nakasulat. Giit pa niya, ang pagbasa ay daan tungo sa kaalaman. Samakatuwid, ang pagbabasa ay isa sa mga pangunahing kasanayan upang masiguro ang matagumpay na pagkatuto sa Filipino at iba pang lawak ng pagkatuto.

Ang kasanayan sa pagbasa ay isa sa mga pinakamahalagang kasanayan dahil ito ang pundasyon ng pagtamo ng kaalaman at pag-unawa sa ano mang asignatura (Tajinan & Tajinan, 2023). Kaya naman, ito ay isang mahalagang pagsasaalang-alang sa pagbuo at pagdisenyo ng mga pagpaplanong pampagkatuto upang maisama bilang integral na elemento ang pagbasa sa ano mang gawaing pangklasrum. Ayon pa kina Erkek (2022) at Krawits et al. (2022), ang pagbasa ay gumaganap ng mahalagang papel upang

gabayan at tulongan ang isang indibiduwal na tingnan ang realidad ng mundo sapagakat ang pagmomodelo sa kalagayan at suliraning nararanasan sa loob o labas ng paaralan ay itinatanghal sa pamamagitan ng mga simbolong pangwika. Ang pag-unawa sa pagbasa ay nagbibigay-daan sa mambabasa na magkaroon ng bukas na pagtingin sa mga katotohanang umiiral dahil ito ang naglulundo sa paghubog ng mga kahulugan gamit ang wika.

Ayon pa kina Roque et al. (2023), ang pagbabasa ay mahalaga para sa tagumpay sa maraming magkakaibang sosyo-ekonomikong industriya. Ang pagbabasa ay isang mahalagang kasanayang dapat taglayin ng lahat sapagkat ang pag-unawa sa pagbasa at katatasan dito ay mga kasanayang lubos na pinahalagahan sa panlipunan at pang-ekonomiyang pag-unlad. Mula sa ganitong katotohanan, hindi maitatangi na sa kasalukuyan, maraming kabataan ang nahihirapan pa rin sa pagbabasa.

Ang mga suliranin sa mababang literasi sa pagbasa ng mga mag-aaral ay matagal ng subjek ng iba't ibang programang pang-edukasyon sa Pilipinas. Ang Kagawaran ay nagtalaga ng mga pagsasanay para sa mga guro, nagtaguyod ng mga proyektong nauugnay sa pagbasa, at naglunsad ng pagpapayaman sa mga pasilidad at kagamitan upang makapagbigay ng solusyon sa nasabing suliranin. Subalit sa kabila ng ganitong pagsisikap, kapansin-pansin pa rin ang mababang pagganap ng mga mag-aaral. Sa isinagawang pagtaya sa 2018 Program for International Student Assessment (PISA) ng Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), nakakuha lamang ng ranggong 340 ang Pilipinas, na mas mababa sa *average* ng mga kalahok na bansa ng OECD (DepEd, 2019).

Dagdag pa, sa konteksto ng paglipat ng modalidad ng pagtuturo patungong *Modular Distance Learning* (MDL) sa panahon ng pandemya, natuklasan ng UNICEF na sa 122 na mga bansa, ang mga paaralan sa Pilipinas ang may pinakamahabang yugto ng panahon ng pagsasara ng paaralan at nanatili sa MDL. Bilang resulta, wala pang 15% ng mga mag-aaral, o humigit-kumulang tatlo sa bawat 20, ang nakararanas ng kahirapan sa pagbasa ng mga simpleng teksto. Ang datos na ito ng UNICEF ay nagpapakita ng tinatawag na *learning poverty* sa Pilipinas – tinukoy ng *World Bank* bilang bahagi ng 10 taong-gulang na hindi nakababasa o nakauunawa ng isang simpleng kuwento—na higit sa 85 porsiyento, na bahagyang mas mahusay kaysa sa pagtatantya ng World Bank na kasing taas ng 90 porsiyento noong Nobyembre ng nakaraang taon (De Vera, 2022).

Ang ganitong kaso ng pagbaba ng literasi sa pagbasa ng mga mag-aaral ay mas higit na nakababahala lalo pa't nagkaroon ng mas malawak na puwang sa pagitan ng sinubaybayang pag-aaral dahil sa modalidad ng pagtuturo sa panahon ng pandemya. Sa ganitong moda ng pagtuturo, maraming mag-aaral ang nangangailangan ng gabay mula sa guro upang maunawaan nang lubos ang mga aralin. Sang-ayon dito ang mga guro sapagkat ang mga materyales sa pag-aaral ay hindi maunawaan nang mabuti ng mga mag-aaral sa onlayn na pag-aaral, na nagreresulta sa maraming mga mag-aaral na magtamo ng mababang performans sa pagkatuto. Isa sa mga kahirapan na kinaharap ng mga mag-aaral sa mga gawain sa pagbabasa ay ang kahirapan sa pag-unawa sa pagbasa, lalo na ang mga mahahabang teksto (Daulay & Nurmalina, 2021; Kuşdemir &

Bulut, 2018).

Sa konteksto ng pag-aaral, mahihinuha mula sa binanggit na sanhi ng mababang kasanayan sa pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral na isang malaking salik ang kawalan ng sapat na paggabay at suporta mula sa guro sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang MDL na pansamantalang solusyon sa pagsasara ng mga paaralan sa panahon ng COVID-19 ay mas nagdulot ng suliranin sa literasi ng mga mag-aaral sa pagbasa dahil sa paraan ng pagkatuto, uri ng materyal na ginagamit sa pag-aaral, at kawalan ng sapat na fidbak at *reinforcement* upang tugunan ang puwang (gap) at kakulangan sa pag-unawa ng mga mag-aaral.

Dagdag pa, ang paggamit ng modernisadong paraan ng pagtuturo ay maisaalang-alang din bilang balakid sa literasi sa pagbasa ng mga mag-aaral lalo na sa mga babasahing Filipino. Paliwanag nina Parado at Reduban (2020), dahil sa modernisadong pagtuturo, ang lahat ay nagbago kasama na rito ang mundo ng pagbasa. Ang mga mag-aaral ngayon ay babad sa internet na dahilan kung bakit karamihan sa mga ito ang hindi makapagbasa ng mga libro at ginagawang katuwiran ang mas mabilis na akses sa mga e-book.

Dahil sa pagbabagong ito, mas naitulak ang marami pang dahilan upang unti-unting bumaba ang interes ng mga mag-aaral sa pagbasa ng mga akdang Filipino na sa huli ay naging dahilan ng pagbaba ng kakayahan sa pag-unawa sa pagbasa ng Filipino. Ayon sa sarbey ng National Book Development Board ([NBDB], 2012) na ginawa taong 2003, 2007, at 2012. Sa taong 2003, tinatayang nasa 94% sa mga Pilipino ang nagbabasa ng mga materyal na babasahin. Ibig sabihin na sa taong ito ay mataas pa ang paggamit sa mga akdang Filipino sa pagbasa at nakapaglalaan pa ng oras sa pagbasa ng Filipino. Subalit ang ganitong datos ay nakitaan ng makabuluhang pagbaba ng 2% noong 2007. Pagkatapos ng limang (5) taon ay mas higit pang nakita ang pagdeklayn ng bahagdan. Nang 2012, bumaba sa 88% na lamang sa mga Pilipino ang nagbabasa ng babasahing Filipino. Bagamat hindi ito gaanong malaki, makabuluhan pa rin ang datos ng sarbey dahil ipinakikita lamang nito ang patuloy na pagbaba ng interes sa pagbabasa ng Filipino.

Samakatuwid, ang mga nalikom na datos mula sa mga literatura ay pagpapakita lamang sa kabuoang kaligiran ng suliranin sa mababang literasi ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang pagpapatibay na ito ay paglalarawan sa suliranin at pagtalakay sa mga potensiyal na salik na nakaaapekto sa patuloy na pagbaba ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Sa ganoon, nararapat lamang ang pagsasagawa ng mas malawak na pagbibigay-tuon sa suliranin upang makabuo ng mga angkop na interbensiyon. Tulad ng mga binanggit, mahalaga ang papel na ginagampanan ng pagbasa sa pagkatuto ng mga mag-aaral sapagkat ito ang pundasyon ng paglago ng kaalaman ng bawat indibiduwal dahil ang kasanayan sa pagbasa ay itinuturing na esensiyal na pangangailangan sa kasalukuyan.

Ang mababang literasi sa pag-unawa sa pagbasa ay maaaring tingnan bilang produkto ng kolektibong salik na nakaaapekto sa pag-unlad ng mga mag-aaral sa larang

ng pagbasa. Kaugnay nito, mahalagang matukoy ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral dahil isa ito sa mga balakid na nakaaapekto sa pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral. Paliwanag ni Cimmiyotti (2013), mahalagang bigyang-pansin ang paglinang sa pagbasa dahil ito ang pundasyon ng lahat ng akademikong pag-aaral. Giit niya, ang mga mag-aaral na walang kasanayan sa mabungang pagbasa ay may limitadong pagkakataon na makamit ang malawak na oportunidad sa pagtamo at akses sa malawak na impormasyon. Ganoon pa man, kaakibat na gampanin sa pagsulong ng literasi sa pagbasa ang pagpapataas ng interes ng mga mag-aaral sa pagbasa. Sa isinagawang pag-aaral nina Parado at Reduban (2020), napatunayang may malaking kaugnayan ang interes sa pagbasa sa mga babasahing Filipino sa pagtataguyod ng mabungang pagbasa at pag-unawa ng mga mag-aaral. Kung ganoon, ang unang pagsasaalang-alang sa paglinang sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa ay ang pagpukaw sa interes ng mga ito upang madaling madebelop sa mga mag-aaral ang kasanayan sa pagbasa at matagumpay na makisangkot sa ano mang gawaing may kinalaman sa pagbasa sa Filipino.

Samantala, sa isinagawang pag-aaral nina Roque et al. (2023) hinggil sa pagtaya sa abilidad ng mga mag-aaral sa pagbasa sa *post-pandemic* bilang batayan sa pagbuo ng *remediation program*, natuklasan na ilan sa mga nakaaapekto sa kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa ay ang kanilang demograpikong profayl. Nakita na kung ibabatay sa *grade level* ng mga mag-aaral ang abilidad nito sa pagbasa, mababa ang kasanayan ng mga ito. Ganoon din, nakita sa isinagawang pag-aaral na karaniwan sa mga *non-readers* ay mga lalaki bagamat malaking bilang sa mga naging respondenteng lalaki ay mga *independent readers*. Sa huli, tinitingnan ng mga magulang ng mga mag-aaral na ang panloob na salik hinggil sa kahandaan at motibasyon o interes ng mga mag-aaral ay isa sa mga pangunahing balakid na nagreresulta sa mababang kasanayan sa pag-unawa sa pagbasa. Kasama rin sa mga natukoy na salik ang kawalan ng sapat na gabay sa pag-aaral sa ilalim ng Modular Distance Learning (MDL) sa panahon ng pandemya.

Sa pag-aaral naman nina Guimba at Alico (2015), napatunayan na ang mababang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral ay makabuluhang nauugnay sa pandamdaming salik ng pagkabalisa (anxiety) ng mga mag-aaral. Napatunayan na ang pagkabalisa sa pagbabasa ay umiiral. Sa katunayan, ang pag-aaral na ito ay nagpatunay na ang pagkabalisa sa pagbabasa ay nakita sa tatlong magkakaibang kategorya sa pagbasa, katulad ng *top-down* na pagbabasa, *bottom-up* na pagbabasa, at pagbabasa sa silid-aralan. Tulad ng natuklasan sa pag-aaral, ang mga mag-aaral sa pangkalahatan ay may mataas na pagkabalisa (anxiety) sa lahat ng kategorya ng pagbabasa. Isa sa mga dahilan nito ay ang kaligirang pangwika na nagsaad na ang hindi pagiging pamilyar sa wika ng materyal ay nakapagdudulot ng mataas na antas ng pagkabalisa sa pagbasa na sa huli ay nakaaapekto sa antas ng kanilang pag-unawa.

Kaya naman, batay sa mga natuklasan sa pag-aaral nina Roque et al. (2023) at Guimba at Alico (2015), isang mahalagang pagsasaalang-alang sa pagtuturo ang pagbibigay-diin sa uri ng materyal na gagamitin sa pagbasa at ang pagbibigay ng mga gawaing nagtataguyod ng pagpapataas sa interes at motibasyon ng mga mag-aaral. Ang pagbibigay konsiderasyon sa mga salik na ito ay katulad na tuon ng kasalukuyang pag-

aaral sapagkat ang ganitong mga input ang gagamiting lunsaran at batayan ng mananaliksik sa pagbuo ng programang pangklasrum na nagtataguyod sa pagpapaunlad ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pag-unawa sa pagbasa sa Filipino.

Paliwanag pa nina Almirol at Catoto (2022), ang mga guro ay gumanap ng isang mahalagang papel sa panahon ng kawalan ng katiyakan sa pagtulong sa kanilang mga mag-aaral na mapahusay ang kanilang mga kasanayan sa pagbabasa sa wika. Ito ay sa kabila ng matagumpay na resulta ng kanilang isinagawang pag-aaral upang bigyang solusyon ang mababang performans ng mga mag-aaral sa pagbasa. Napatunayan sa pag-aaral na ito na binago ng programa sa pagbasa ang buhay ng mga mag-aaral. Nakita na ito ay isang epektibong diskarte batay sa iba't ibang mga aktibidad na ibinigay ng guro. Maliban dito, ang presensiya at paggabay ng guro ay nakatutulong dahil nagagawang magtanong ng mga mag-aaral ng mga bagay na mahirap gawin nang mag-isa. Dagdag pa, maaari lang maging matatas na mambabasa ang mag-aaral kung bibigyan sila ng mga tekstong nakalimbag, at mga *digital* na materyales, pati na rin ang pagsasanay sa kanila sa pamamagitan ng pagmomodelo at *shared practice* na humahantong sa *autonomous* na pagsasanay.

Sa konteksto ng Modular Distance Learning (MDL), tinitingnan ng ilang mananaliksik ang paraang ito bilang sanhi ng mas pagbaba sa kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Sa isinagawang pag-aaral nina Gueta at Janer (2021), hinggil sa mga hamon sa *distance learning* gamit ang *Self-Learning Modules (SLM)*, natuklasan sa resulta ng pagsusulit na ang paggamit ng SLM sa taong panuruan 2021-2022 ay nakababahala sapagkat ang *literacy rate* ng mga mag-aaral ay mas mababa sa *average*, at naobserbahan na ang mga mag-aaral ay nakararanas ng kahirapan sa pag-unawa sa pagbasa. Ang ganitong dahilan ay iniuugnay sa mahinang koneksiyon sa mga malalayong lokasyon, pati na rin ang kakulangan ng mga mapagkukunan sa pagbabasa sa bansa.

Ang paglipat ng sistemang pang-edukasyon patungong MDL sa panahon ng pandemya ay nagdulot ng maraming epekto sa kalidad ng pagtuturo at pagkatuto. Ipinaliwanag sa pag-aaral nina Sucena et al. (2022), na ang mga pangmatagalang panlipunang implikasyon ng sistemang ito ng pag-aaral ay tila malala dahil nagkaroon ito ng direktang epekto sa parehong maikli at pangmatagalang karanasan ng mga guro at mga mag-aaral. Halimbawa, sa panandaliang panahon, ipinakita ng mga pananaliksik na ang pagsasara ng mga paaralan sa panahon ng COVID-19 ay nagbunga ng malaking pagkalugi sa pag-aaral, lalo na para sa mga mag-aaral na may mababang pagganap sa pagkatuto na maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa personal na kakayahan sa pagbabasa at mga potensyal na epekto sa pagbaba ng antas ng pag-unawa sa pagbasa. Dagdag pa ni Bol (2020), ang ganitong sistema ay nagbigay-diin sa hindi pagkakapantay-pantay ng mga mag-aaral dahil sa mga pagkakaiba-iba sa akses at pagkakataon na matuto sa bahay.

Ang mga punto ng pagpapaliwanag mula sa mga binanggit na resulta ng mga pag-aaral ay pagtatanghal lamang sa gampanin ng kabuoang edukatibong proseso sa paglinang sa kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Magkaakibat ang papel na

ginagampanan ng parehong guro at mag-aaral sa pagdebelp sa mga kasanayang ito kung kayat nararapat lamang na magkaroon ng pantay na pag-unawa sa kalikasan ng kakayahan ng isang indibiduwal at pag-unawa sa pangangailangan nito upang maiangkop at maibigay ang sapat na suporta sa mag-aaral tungo sa epektibong pagkatuto. Sa usapin ng pagbasa, kinakailangang naiaangkop ng guro ang mga gawain at materyal na ibinibigay upang mas maging makabuluhan ito sa bata.

Binigyang-diin sa pag-aaral nina Claessen et al. (2020), na ang suliranin sa pagbasa ay isang usaping nakikita sa lipunan ng tao. Malinaw na ipinakita sa resulta ng *Programme for International Student Assessment (PISA) 2018* na ang pagbasa ay isa sa mga saklaw na kung saan ang mga mag-aaral sa Pilipinas na nasa labinlimang taong gulang (15) ay nakakuha ng mababang marka at may *average reading score* lamang na 340 na mababa kumpara sa mga ibang mga bansang lumahok sa PISA 2018. Ang Pilipinas ay nagkamit lamang ng makabuluhang rate ng mababang pagganap sa lahat ng mga bansang kalahok. Ibig sabihin, 80% ng mga Pilipinong mag-aaral ay hindi nakaabot sa pinakamababang antas ng kasanayan sa pagbasa.

Kaugnay sa suliraning ito, ang Kagawaran ng Edukasyon ay naglunsad ng programang *Hamon: Bawat Bata Bumabasa (3Bs)* upang paigtingin ang adbokasiya para sa pagbabasa at sa pamamagitan ng pagtugon sa gampanin ng mga guro at pag-ako na gawing mambabasa ang bawat mag-aaral ayon sa antas o baitang ng kaniyang pag-aaral. Ang inisyatibang ito ng Kagawaran ay isang makulay na pag-asa para sa mga mag-aaral na nakararanas ng kahirapan sa pagbasa na makawala sa mababang literasi sa pagbasa sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos at angkop na kapaligiran sa pagbasa, programang pagtuturo, at suportang pampamilya.

Mahihinuhang ang mga kapaligiran sa pagbabasa ay dapat na idinidisenyo upang maalís ang mga kahirapan sa pagbabasa ng mga mag-aaral at upang maging maluwa ang kanilang pakiramdam at malayang maipahayag ang kanilang sarili. Bilang karagdagan, ang pagkatuto ng mga mag-aaral ay dapat na sinusupportahan ng mga materyal na naaayon sa kanilang mga interes at kakayahan kasama ang suporta mula sa guro at sa mga miyembro ng pamilya ng mga mag-aaral. Ayon pa kina Torgesen (2000) at Westwood (2008), ang pananaliksik ay nagpapatunay sa kabisaan ng pagpapaalam sa mga mag-aaral sa kahirapang nararanasan, at mga programang nakabatay sa diskarte na isinasagawa sa pakikipagtulungan ng guro at pamilya.

Sa kabila ng mga binabanggit ng mga pag-aaral hinggil sa suliranin sa mababang literasi ng mga mag-aaral sa pagbasa, hindi maikakaila ang mga aksiyon at pagtugon ng kagawaran at ibang mga iskolar upang makapaglaan ng mga nararapat na pagpapasya sa paglutas sa suliraning ito. Sa pag-aaral nina Abeberesse et al. (2014), natuklasan ang pagpapatupad ng mga programa sa pagbasa, halimbawa ang pagbibigay ng mga materyal na angkop sa gulang ng mag-aaral ay isang mainam na paraan. Sinasanay nito ang mga guro sa pagbuo at paggamit, at sumusuporta sa mga inisyal na pagkilos upang pataasin ang literasi ng mga mag-aaral sa pagbasa. Sa ilalim ng programa, nakita ang makabuluhang pag-unlad ng mga mag-aaral na nagpatuloy hanggang sa unang tatlong buwan pagkatapos ng implementasyon ng programa. Ganoon pa man, ang positibong

pagtaas ng performans sa pagbasa ay nakitaan ng pagbaba pagkatapos nito dahil marahil sa hindi naipagpatuloy at nasubaybayan ng mga guro ang programa sa pagbasa. Ganoon pa man, Maganda ang nakitang epekto nito sa mga mag-aaral sapagkat sa pamamagitan nito ay nahihikayat ang mga mag-aaral na magbasa sa kani-kanilang tahanan.

Dagdag pa, sa isinagawang pag-aaral nina Tomas et al. (2021), hinggil sa kahirapang nararanasan sa pagbasa ng mga mag-aaral ng Dibisyon ng Aurora, napatunayang karamihan sa mga mag-aaral ay nasa *frustration level*. Samakatuwid, ang pangangailangan para sa pagpapabuti sa antas ng pagbasa ay dapat isaalang-alang sa pagbuo ng mga plano sa pagpapaunlad para sa mga mag-aaral. Gayundin, nakitang baryabol ang kawalan ng masteri ng mga mag-aaral sa mga elemento ng pagbasa, presensiya ng *learners-at-risk*, at kawalan ng kultura sa pagbabasa bilang mga salik na nakaaapekto sa mababang literasi sa pagbasa ng mga mag-aaral. Kaugnay nito, binigyang-diin rin nila ang mungkahing programa at gawain sa pagbasa bilang bahagi sa paglikha ng kontekstuwalisasyon ng kurikulum sa pagbasa at magamit bilang mga hakbangin sa literasi sa pagbabasa sa mga paaralan. Ang mga hakbangin na ito ay ikinategorya bilang *Literacy Program, Individualized Reading Recovery Program at Enrichment/Enhancement Program*. Ang mga hakbangin na ito ay maaaring isaalang-alang ng mga paaralan sa pagpapaunlad ng kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral.

Batay sa mga nalikom na kaugnay na pag-aaral, malawak na naipakita ang kalagayan ng literasi sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ito ay isang usaping akademiko na nakita na bago pa man ang transisyon ng modalidad ng pagtuturo sa panahon ng pandemya. Ang mga emperikal na datos na bunga ng masusing pananaliksik ay pagpapatibay sa pangangailangan ng pagpapalawak at pagdaragdag ng mga opsiyon sa pagpapatupad ng mga programang nauugnay sa pagbasa upang pataasin ang kakayahan ng mga mag-aaral sa mabungang pagbasa at maging kritikal sa pag-unawa sa mga babasahing materyal maging ito man ay para sa layuning akademiko o sa aktuwal na pakikibaka sa patuloy na umuunlad na ika-21 siglong lipunan. Ganoon din, malawak ang pagtalakay mula sa mga artikulo, pananaliksik at publikasyon hinggil sa pagsasaalang-alang sa mga pagunahing pangangailangan ng mga mag-aaral sa pagbasa sa pagbuo at pagdisenyo ng mga proyektong pampaaralan, programang pangklasrum na ang tuon ay sa paghubog sa mga mag-aaral na may sapat na kasanayan sa pagbasa. Sa huli, mahihinuhang ang suliraning ito ay hindi lamang dapat tingnan bilang pangangailangan sa pagpasa ng asignatura kung hindi bilang esensiyal na kasanayang dapat taglayin ng isang indibiduwal sa pagharap sa komplikadong lipunan.

METHODOLOGY (METODOLOHIYA)

Tinalakay sa bahaging ito ang ginamit na disenyo, ang lokal at mga kalahok ng pananaliksik, ang ginamit na instrumento, ang paraan ng pangangalap ng datos, at mga ginamit na tritment sa pagsusuri at pagpapakahulugan sa mga datos ng pag-aaral.

Research Design (Disenyo ng Pag-aaral)

Ang pag-aaral na ito ay isang *mixed method* na pananaliksik na gumamit ng *Explanatory Design: Participant Selection Model*. Ang ganitong disenyo ng pananaliksik ay naglalayong maglahad ng pangkalahatang paglalarawan at pagpapakahulugan sa suliranin ng pananaliksik sa pamamagitan ng mga kuwantitatibong datos na binibigyan ng mas malawak na pagsusuri gamit ang kuwalitatibong impormasyon mula sa mga naging kalahok ng pag-aaral (Subedi, 2016; Creswell & Clark, 2007). Sa konteksto ng kasalukuyang pananaliksik, ang disenyong ito ay angkop gamitin sapagkat nilayon ng mga mananaliksik na magkaroon ng mas malawak na pag-unawa sa suliranin ng mga mag-aaral partikular sa mababang literasi sa pag-unawa sa pagbasa ng Filipino. Ang pagtaya at pagsukat sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng kuwantitatibong datos ay mas mainam na masuri upang maipakita ang mga kaugnay na salik na may makabuluhang epekto sa performans ng mga mag-aaral sa pagbasa. Sa ganoon, ang parehong kuwantitatibo at kuwalitatibong datos ay mainam na batayan sa pagbuo ng ano mang interbensiyon o programang pangklasrum na nauugnay sa pagsuporta, pagpapatibay at pagpapaunlad sa kakayahan sa pag-unawa sa pagbasa sa Filipino.

Research Local (Lokal ng Pag-aaral)

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa isa sa mga Mababang Paaralan sa Dibisyon ng Tacloban, Lungsod Tacloban. Ang nasabing paaralan ay pinili ng mga mananaliksik sapagkat kapansin-pansin ang malaking bilang ng mga mag-aaral na nakararanas ng kahirapan sa pagbasa sa parehong Ingles at Filipino. Batay sa paunang pagtaya ng mananaliksik, nakita na isa ang Filipino sa mga lawak ng pag-aaral na kinakailangang bigyang-pansin upang mas maging mabunga ang pagkatuto ng mga mag-aaral hindi lamang sa nasabing asignatura kung hindi sa iba pa. Ang Filipino bilang asignatura ay nakikita bilang hamon sa mga mag-aaral partikular sa mababang kaalaman sa wika na isang makabuluhang salik sa pag-unawa sa mga babasahing Filipino.

Respondents and Participants (Respondente at Kalahok ng Pag-aaral)

Ang respondente ng pag-aaral na ito ang mga mag-aaral sa ikaanim (6) na baitang sa isa sa mga Mababang Paaralan sa Dibisyon ng Tacloban, Lungsod Tacloban. Ang paraan ng pangangalap ng datos sa pananaliksik na ito ay hinati sa dalawa. Dahil dito, mayroong dalawang paraan ng pagkuha sa mga respondente at kalahok ng pag-aaral. Sa unang bahagi ay isinagawa ng mananaliksik ang pagtaya sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa pagbasa ng Filipino. *Take all* ang naging paraan ng pagkuha sa respondente na may kabuoang bilang na 190. Samantala, sa ikalawang bahagi naman ng pangangalap – ang kuwalitatibong datos, pinili ang 9 na kalahok sa pamamagitan ng *purposive sampling* na naging bahagi ng isinagawang pakikipanayam sa paraang *Focus Group Discussion* (FGD). Ang ganitong bilang ng kalahok (9) ayon kay Creswell (2013), ay ideyal na sukat depende sa punto sa isang pag-aaral kung saan paulit-ulit na lamang ang impormasyong nakakalap at wala nang bagong nadaragdag.

Research Instrument (Instrumento ng Pag-aaral)

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng dalawang instrumento. Para sa pagtugon sa unang layunin ng pananaliksik ay ginamit ng mga mananaliksik ang *adopted standardized tool* sa pagtaya sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa – Ang *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) sa Filipino upang sukatin ang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa pagbasa ng Filipino. Sa konteksto ng pananaliksik, ang paggamit ng Phil-IRI ay isang mabisang *tool* lalo pa't ang kagamitang ito ay isang *institutionalized tool* na ginagamit ng DepEd sa pagtaya sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Samantala, sa ikalawang bahagi naman ng pag-aaral ay ginamit ng mga mananaliksik ng *semi-structured questionnaire* sa paraang pakikipanayam upang tugunan ang ikalawang layunin ng pag-aaral. Ginamit ang talatanungang ito upang magkaroon ng pagkakataon at kalayaan na magbigay ng karagdagan tanong kung sakaling hindi pa matugunan ng kalahok ang pangangailangan ng panayam. Sa pagtiyak sa kalidad ng talatanungan sa ikalawang bahagi ng pangangalap, idinaan ito sa balidasyon ng tatlong eksperto sa larang ng pagtuturo at pagbasa upang masigurado na tumpak at kapani-paniwala ang ginamit na talatanungan at hindi magkamit ng ano mang paglabag sa etikal na pamantayan ng pagsasagawa ng pangangalap ng datos.

Data Gathering Procedure (Paraan ng Pangangalap ng Datos)

Dalawang yugto ang paraan ng pangangalap ng datos ng pananaliksik. Sa unang yugto, isinagawa ng mananaliksik ang pagtaya sa kasanayan ng 190 na mga mag-aaral sa pag-unawa sa Filipino sa pamamagitan paggamit ng *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI). Pagkatapos ng pagtaya ay tinukoy ng mananaliksik ang mga mag-aaral na nakapagtala ng mababang marka o iyong mga nasa frustration na antas ang pag-unawa. Gamit ang *purposive sampling*, pinili ang 9 na kalahok para sa isang pakikipanayam na isinagawa sa pamamagitan ng *Focus Group Discussion* (FGD) upang malikom ang datos hinggil sa mga potensiyal na salik na nakaaapekto sa pag-unawa sa Filipino.

Treatment and Analysis (Tritment at Paraan ng Pagsusuri)

Para sa kuwantitatibong datos, ginamit ng mananaliksik ang istandard na pormula ng *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) upang kompyutin ang antas ng pag-unawa ng mga respondente sa pagbasa ng Filipino. Samantala, sa kuwalitatibong datos ng pag-aaral, ginamit ang pamamaraan na nakabatay sa *Braune at Clark's Thematic Analysis* (2006). Ang prosesong ito kinasasangkutan ng anim (6) na hakbang: (1) *Pagkilala sa datos*; (2) *Coding*; (3) *Pagbuo ng mga Tema*; (4) *Pagsusuri sa mga Tema*; (5) *Pagtukoy at Pagbibigay ng Pangalan sa mga Tema*; at (6) *Pagsulat*.

RESULTS (RESULTA)

1. Antas ng Pag-unawa ng mga Mag-aaral sa Pagbasa sa Filipino

Upang matugunan ang layunin ng pag-aaral, ginamit ng mananaliksik ang *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) na isang mapagkakatiwalaan at istandardisadong kagamitan sa pagsukat sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Isinagawa ang pagtaya sa mga mag-aaral ng ika-6 na baitang na may kabuoang bilang na 190.

Talahanayan 1

Antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa ika-6 na baitang

Pangkat	Antas ng Pag-unawa	Blg.	Bahag dan	Average Score	Mean	Antas ng Pag-unawa
A	Independent	7	18.41%	12.11	60.53	<i>Instructional</i>
	Instructional	17	44.73%			
	Frustration	14	36.84%			
	Kabuoan	38	100%			
B	Independent	0	0%	4.64	23.194	<i>Frustration</i>
	Instructional	0	0%			
	Frustration	36	100%			
	Kabuoan	36	100%			
C	Independent	5	13.15%	13	65	<i>Instructional</i>
	Instructional	30	78.95%			
	Frustration	3	7.89%			
	Kabuoan	38	100%			
D	Independent	5	12.5%	7.52	37.62	<i>Frustration</i>
	Instructional	3	7.5%			
	Frustration	32	80%			
	Kabuoan	40	100%			
E	Independent	0	0%	12.53	62.63	<i>Instructional</i>
	Instructional	36	94.74%			
	Frustration	2	5.26%			
	Kabuoan	38	100%			
Weighted Mean					49.80	<i>Frustration</i>

Ipinakita ng Talahanayan 1 ang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa ika-6 na baitang sa pagbasa sa Filipino. Mula sa mga naitalang *mean* ng bawat pangkat (A-60.53; B-23.19; C-65; D-37.62; at E-62.63) ay nakakuha lamang ng *weighted mean* na 49.80 sa kabuoan na nangangahulugang nasa *frustration level* ang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral.

Batay sa mga nakalap na datos, natuklasan sa pananaliksik na ito na mula sa 190 respondente ay umabot sa 87 mag-aaral na katumbas ng 46% mula sa populasyon ang natukoy na nasa *frustration level* ang pag-unawa sa pagbasa sa Filipino. 45% naman o may katumbas na bilang na 86 sa mga respondente ang nasa *instructional level*,

samantalang nasa 8.94% o katumbas ng 17 na mag-aaral ang nasa *independent level* ang pag-unawa. Sa kabuoan ng datos mula sa mga nakuhang *mean* ng 5 pangkat na naging respondente ng pag-aaral, ay naitala ang kabuoang *mean* na 49.80 na nangangahulugang nasa *frustration* ang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa pagbasa sa Filipino.

2. Mga Salik na Nakaaapekto sa Pag-unawa ng mga mag-aaral sa Pagbasa

Talahanayan 2

Mga salik na nakaaapekto sa pag-unawa ng mga mag-aaral

Kategorya	Tema (Salik)
Panloob na Salik (Internal Factor)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mababang Kaalaman sa Wika 2. Kawalan ng Interes sa Pagbasa. 3. Mababang Kasanayan sa Pagbasa (Poor fluency skills). 4. Kakulangan ng Interes at Eksposyur sa wika 5. Kawalan ng Tiyak na Estratehiya sa Pagkatuto 6. Madalas na Pagliban sa Klase (Absenteeism).
Panlabas na Salik (External Factor)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawalan ng Gabay mula sa Guro at Magulang 2. Kakulangan ng mga Materyal sa Pagbasa 3. Di-angkop na Nilalaman ng mga Babasahing Materyal 4. Kawalan ng Oras sa Pagbasa sa Bahay

Ipinakita ng Talahanayan 2 ang resulta ng isinagawang pakikipanayam sa mga kalahok. Naging bahagi ng kasalukuyang pananaliksik ang pagtukoy sa mga salik na nakaaapekto sa kasanayan sa pag-unawa sa pagbasa sa Filipino. Layunin nitong mailarawan nang mas malalim at maunawaan ang parehong panloob (internal) at panlabas (external) na salik na maaaring mayroong direktang epekto kung bakit mababa o nasa *frustration* na antas ang kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral. Batay sa isinagawang pakikipanayam sa mga piling mag-aaral ay nakita bilang mga panloob na salik na nakaaapekto sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa pagbasa sa Filipino ang mababang kaalaman sa wika, kawalan ng interes sa pagbasa, mababang kasanayan sa pagbasa (poor fluency skills), kakulangan ng interes at eksposyur sa wika, kawalan ng tiyak na estratehiya sa pagkatuto, at ang madalas na pagliban sa klase (absenteeism). Bilang karagdagan, natuklasan din sa pag-aaral na ito ang kolektibong salik panlabas (external factors) sa mababang kasanayan sa pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral kagaya ng kawalan ng gabay mula sa mga guro at magulang, kakulangan ng mga materyal sa pagbasa, hindi angkop na mga nilalaman sa mga babasahing materyal, at ang kawalan ng oras sa pagbabasa sa bahay. Kaya naman, ang mga natukoy na salik ay kailangang bigyang-pansin upang matugunan ang pangangailangan sa pagpapataas ng literasi sa pagbasa. Dapat na bigyang-diin ang mga ito upang magkaroon ng mabungang pagganap ang mga mag-aaral at higit sa lahat ay mabigyan ng angkop na interbensiyon ang nasabing suliranin.

DISCUSSION (PAGTALAKAY)

1. Antas ng Pag-unawa ng mga Mag-aaral sa Pagbasa sa Filipino

Ipinakita sa Talahanayan 1 ang naging resulta ng isinagawang pagsukat sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa ika-6 na baitang hinggil sa pagbasa sa Filipino. Mahihinuha mula sa datos ng pag-aaral na sa pangkat A ng mga mag-aaral sa Baitang 6 ay mayroon lamang 7 o katumbas na 18.41% na mga mag-aaral ang nasa *independent* na antas ng pag-unawa. Samantala, mayroon namang 17 mag-aaral ang nasa *instructional* na antas na may katumbas na 44.73% habang 14 naman ang nasa *frustration level* na mga mag-aaral o katumbas ng 36.84% mula sa 38 na kabuoang bilang ng mga mag-aaral sa pangkat A. Sa kabuoan, nakuha ang nasabing pangkat ng *average score* na 12.11 na may *mean* na 60.53 na may pagpapakahulugang nasa *instructional level* ang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa pangkat A. Sa pangkat B, kapansin-pansin ang datos na nakuha mula sa isinagawang pagsusulit sapagkat lahat ng mga mag-aaral na katumbas ng 100% ay nasa *frustration level*. Ang kabuoang bilang na 36 sa nasabing pangkat ay mayroon lamang 4.64 na *average score* na may *mean* na 23.194 na mababa sa inaasahang antas ng pag-unawa sa pagbasa. Sa Pangkat C naman, nakapagtala ng 5 o may katumbas na 13.15% mula sa kabuoan ang nasa *independent level*, 30 naman ang nasa *instructional* na kumakatawan sa 78.95% ng kabuoang populasyon ng nasabing pangkat. Samantala mayroon ding 3 o katumbas ng 7.89% na mga mag-aaral na nasa *frustration level*.

Sa kabuoan, nakakuha ng *average score* na 13 ang pangkat na may *mean* na 65 at naihananay sa *instructional* na antas sa pagbasa. Samantala, kapansin-pansin din ang datos mula sa pangkat D sapagkat umabot sa 80% na may katumbas na bilang na 32 mula sa 40 mag-aaral ang naitalang nasa *frustration level* ang pag-unawa. 5 o 12.5% naman ang *independent* at 3 o 7.5% ang nasa *instructional*. Ang nasabing pangkat ay mayroong *average score* na 7.52 na may *mean* na 37.62 na nangangahulugang nasa *frustration level* ang antas ng pagbasa ng pangkat D. Sa huli, nahati lamang ang datos ng pangkat E sa dalawang antas sapagkat walang naitala sa *independent level*. 36 o katumbas ng 94.74% ang nasa *instructional* habang 2 o 5.26% naman ang nasa *frustration*. Sa kabuoan mayroong 12.53 na *average score* ang pangkat na may *mean* na 62.63 na nangangahulugang nasa *frustration* ang antas ng pangkat E.

Sa pangkalahatan, ipinakita ng Talahanayan 1 ang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa ika-6 na baitang sa pagbasa sa Filipino. Mula sa mga naitalang *mean* ng bawat pangkat (A-60.53; B-23.19; C-65; D-37.62; at E-62.63) ay nakakuha lamang ng *weighted mean* na 49.80 sa kabuoan na nangangahulugang nasa *frustration level* ang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral.

Ang resulta ng pag-aaral ay makabuluhang naiuugnay sa natuklasan sa pananaliksik nina Caraig at Quimbo (2022), na nasa 7% lamang ng mga respondente ang nasa *mastery level* samantalang umabot ng 44% ang mga may *poor comprehension* sa pagbasa ng mga araling pang-agham. Dagdag pa, napatunayan sa pananaliksik nina Tomas et al. (2021), na karamihan sa mga mag-aaral sa kasalukuyan mula sa kanilang mga naging respondente mula baitang 1 hanggang 7 ay nasa *frustration level* ang pag-

unawa sa pagbasa. Kaya naman, mula sa natuklasan at mga binanggit na datos ng pag-aaral, hindi maikakaila ang pangangailangan sa pagsasagawa ng mga interbensiyon at programang tutugon sa nasabing suliranin upang pataasin ang literasi ng mga mag-aaral sa pagbasa.

2. Mga Salik na Nakaaapekto sa Pag-unawa ng mga Mag-aaral sa Pagbasa

2.1. Mga Panloob na Salik (Internal Factors)

Ang panloob na salik ay tumutukoy sa ano mang mga balakid o hadlang na nakaaapekto sa tagumpay ng isang pagkilos o gawain. Sa konteksto ng kasalukuyang pag-aaral, binigyang-diin nito ang mga salik panloob sa mga mag-aaral na nag-uugnay sa kanilang mga pansarili at personal na balakid. Batay sa isinagawang pagsusuri sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ika-6 na baitang, natuklasan ang sumusunod na mga panloob na salik na lubos na nakaaapekto sa komprehensiyon sa pagbasa sa Filipino.

Mababang Kaalaman sa Wika. Sa konteksto ng pananaliksik, natuklasan na isa sa mga salik na nakaaapekto sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa pagbasa sa Filipino ay ang mababang bukabolaryo sa Filipino. Karaniwan sa mga kalahok ang kakulangan ng pag-unawa sa ilang mga salitang nakikita sa mga babasahing Filipino na nagiging sanhi upang hindi lubos na maunawaan ang kabuoan ng binabasang teksto. Ayon sa pagsasalaysay ng mga kalahok, may mga salita sa Filipino na masyadong malalim at dipamilyar sa kanila. Naging karaniwang gawi ng mga kalahok na magtanong sa guro o ‘di naman kaya ay sumangguni sa diksyonaryo, o mag-search sa internet ng mga kahulugan o katumbas na salita ng nasabing termino upang kahit papaano ay mailapit sa pinakaangkop na kahulugan ang salita. Ganoon pa man, natuklasan din na ang ganitong gawi ng mga mag-aaral ay hindi gaanong epektibo sapagkat karamihan sa mga salitang nakikita sa internet ay hindi rin kapani-paniwala at hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama. Mainam lang din ang estilong ito para sa mga kalahok kung ang pagbasa ay isang gawaing pangklasrum lamang na maaaring magtanong sa guro. Sa mga pagsusulit, pansariling hamon ito sa mga kalahok sapagkat hindi pinahihintulutan ang pagtatanong na sa huli ay nagreresulta ng mababa o maling pag-unawa sa binabasa.

Ayon Kina Guinto at Carada (2023), ang pagpapalawak sa bokabularyo ay mahalaga upang lubos na mapaunlad ang pagkatuto ng mga mag-aaral sapagkat ang kakulangan sa kasanayan sa bokabularyo ay maaaring maging malaking hadlang sa pag-unawa sa pagbasa sa ano mang teksto o akdang pampanitikan. Sa kasalukuyan na mas lalo pang umuunlad ang wika lalo na sa paglawak ng talasalitan ng wikang Filipino dulot ng teknolohiya, mas lalong nagkakaroon ng malawak na balakid para lubos na makamit ang kahusayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng Filipino at positibong naisasalin bilang wika ng pagbasa. Kaya naman, mahalagang palawakin din ng mga guro ng Filipino ang paggamit ng iba’t ibang paraan, stratehiya, at mga kagamitan upang maisabay sa mabilis na pag-unlad ng wika ang mga praktikang pedagohikal. Sa ganitong konteksto, napatunayan sa pananaliksik nina Guinto at Carada (2023), na ang paggamit ng mga

video lesson ay isang mainam na paraan para pataasin ang bokabularyo ng mga mag-aaral. Sa ganitong paraan, natutugunan ang salik na natuklasan ng pag-aaral na ito hinggil sa mababang kaalaman sa wika ng mga mag-aaral.

Kawalan ng Interes sa Pagbasa. Ang pagganyak sa pag-aaral ay isang mahalagang salik upang maging matagumpay ang pagkatuto, at sa huli ay makapagprodyus ng mga de-kalidad na gradweyt. Maaari itong makita at magmula mismo sa pansariling interes (intrinsic) o 'di naman kaya ay sa mga panlabas na hikayat (extrinsic) (Pranitasari, 2017). Sa pananaliksik na ito, natuklasan na isa sa mga salik na nakaaapekto sa pag-unawa ng mga mag-aaral ay ang kawalan ng interes sa pagbasa. Nakita mula sa mga salaysay ng mga kalahok na mababa ang kanilang pagganyak sa mga gawaing pagbasa, at hindi gaanong nabibigyan ng panahon ang akademikong gawain na ito. Ayon sa datos ng pag-aaral, ang pagbasa ay isang mabigat na gawain para sa mga mag-aaral. Mabilis na mabagot ang mga kalahok sa pagbasa lalo na sa mga akdang pampanitikan na hindi malinaw at hindi gaanong maunawaan ang mga nilalaman.

Ang pagbasa ay pundasyon ng mas malawak pang pagkatuto. Ang ano mang akademikong pagpapalano ay nagsasangkot ng mga akto ng pagbasa kung kayat marapat lamang na bigyang-pansin ng mga guro ang paglinang sa interes ng mga mag-aaral sa gawaing ito. Sa konteksto ng pag-aaral, ang natuklasan ay makabuluhang naiuugnay sa naging resulta ng pag-aaral nina Parado at Reduban (2020), na nagbigay-diin sa makabuluhang ugnayan ng interes sa pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral. Napatunayan sa kanilang pananaliksik na may malaking epekto ang interes sa pagbasa sa mga babasahing Filipino sa pagtataguyod ng mabungang pag-unawa ng mga mag-aaral. Dagdag pa, natuklasan din sa isinagawang pananaliksik nina Estremera, M. at Estremera, G. (2028), ang isa sa mga salik na nakaaapekto sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Nakita sa *pupil factors* ang kawalan ng motibasyon ng mga mag-aaral sa pagbasa na nakakuha ng 89.06% na may kabuoang mean 83.75 bilang makabuluhang salik na nakaaapekto sa performans ng mga mag-aaral sa pagbasa. Ang mga nabanggit na datos mula sa mga naunang pananaliksik ay pagpapakita lamang na isang makabuluhang usapin ang paglinang sa interes ng mga mag-aaral sa mga gawaing pagbasa upang maitaas ang kalidad ng pagkatuto ng mga mag-aaral partikular sa pagbasa at pag-unawa.

Mababang Kasanayan sa Pagbasa (Poor fluency skills). Sa pananaliksik na ito, natuklasan na karaniwan sa mga kalahok na nasa *frustration level* ng pagbasa ay nahihirapan sa pinakapayak na proseso ng pagbasa. Nakita ang kahirapan at mababang kasanayan ng mga mag-aaral ang pagkilala sa mga salitang Filipino, pagkilala sa tunog at bigkas, at suliranin sa *fluency*. Sa isinagawang obserbasyon ng mga mananaliksik mula sa pagpapabasa ng isang maikling teksto, nakita na karaniwang suliranin ng mga kalahok ang pagbigkas sa mga mahahabang salita. Nakita rin ang suliranin sa tuloy-tuloy na pagbigkas sa mga ito na nakaaapekto sa estruktural at ponolohikal na katangian ng wika. Ang ganitong suliranin sa pagbasa ay isang seryosong usapin lalo pa't nasa ika-6 na baitang na ang mga kalahok na sanay inaasahang nagtataglay na mga batayang kasanayan (basic skills) sa pagbasa. Ang mga nakitang suliranin sa aspektong ito ay

hindi maikakailang mga makabuluhang salik na malinaw na naglalarawan sa usapin ng mababang komprehensiyon ng mga mag-aaral.

Sa isinagawang pag-aaral nina Roque et al. (2023) hinggil sa pagtaya sa abilidad ng mga mag-aaral sa pagbasa sa *post-pandemic* bilang batayan sa pagbuo ng *remediation program*, natuklasan na marami sa mga mag-aaral sa *post-pandemic* ang may mababang kasanayan sa pagbasa. Nakita na kung ibabatay sa *grade level* ng mga mag-aaral ang abilidad nito sa pagbasa, mababa ang kasanayan ng mga ito. Ang ganitong suliranin ay nakita ng kagawaran bilang resulta ng mabilisang paglilipat ng modalidad ng pagtuturo sa panahon ng pandemya dahil sa pagpapatupad ng *Distance Learning*. Natuklasan sa pananaliksik nina Gueta at Janer (2021), hinggil sa mga hamon sa *distance learning* gamit ang *Self-Learning Modules (SLM)*, na ang paggamit ng SLM sa taong panuruan 2021-2022 ay nakababahala sapagkat ang *literacy rate* ng mga mag-aaral ay mas mababa sa *average*, at naobserbahan na ang mga mag-aaral ay nakararanas ng kahirapan sa pag-unawa sa pagbasa. Ganoon pa man, ang mga resulta ng pagtataya sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay bunga ng kolektibong salik at isa lamang ang paggamit ng SLM sa mga ito.

Kakulangan ng Interes at Eksposyur sa wika. Sa kasalukuyang panahon, ang modernisasyon ng wika ay nagdulot ng patuloy na suliranin sa estandardisasyon at intelektuwalisasyon ng wikang Filipino. Ang pag-usbong ng mga makabagong wika na hindi umaaayon sa kumbensiyonal at gramatikal na panuntunan ng wikang Filipino ay naging palasak sa siklo ng komunikasyon lalo na sa kabataan sa kasalukuyang henerasyon. Bagamat isang katotohanan at likas na katangian ng wika ang pagiging dinamiko nito, hindi rin maitatangi ang pagdeklayn ng kamalayan ng kabataan sa tamang gamit ng wika sa kasalukuyan. Ang suliranin sa mababang literasi ng mga mag-aaral sa Filipino ay nakita mula sa mga isinagawang pag-aaral na nagbigay ng malinaw na lunsaran sa pangangailangan ng pagbibigay-tuon sa nasabing usapin. Sa pag-aaral ni Peñeda (2017), natuklasan na ang suliranin sa mababang kakayahang pangwika ng mga mag-aaral ay karaniwang nakatuon sa kamaliang nauugnay sa morpolohikal, sintaktikal at leksikal na aspekto ng Filipino dahil sa paggamit ng mga makabagong anyo ng wika. Sa kasalukuyan na umiiral ang wika ng kabataan ay mas lalong nakababahala ang suliraning ito. Ayon pa kay Zahid (2023), ang paggamit ng makabagong wika kagaya ng balbal sa kasalukuyan ay nagdulot ng mababang kasanayan sa mga mag-aaral dahil sa ang karaniwang gamit at anyo nito ay lumilihis sa tamang grammar at bokabularyo. Sa ganitong konteksto, hindi maihihiwalay na ang penomenong ito ay lubos na nakaaapekto sa kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa.

Sa pag-aaral na ito, natuklasan na mababa ang eksposyur ng mga kalahok sa Filipino. Bagay na tinitingnan bilang dagdag na salik sa mababang pagganap sa mga gawaing pagbasa. Ayon sa salaysay ng mga kalahok, ang wikang Filipino ay hindi gaanong nakikitaan ng lawak sa larang ng komersiyo at komunikasyon. Ayon sa mga kalahok, hindi nila gaanong binibigyan ng interes ang Filipino sapagkat halos sa lahat ng pagkakataon ay mas angat ang wikang Ingles. Karamihan sa kanilang mga nakikita mula sa iba't ibang *social media platforms* ay nasa wikang Ingles, ang mga nakapaskil na artikulo, balita, at iba pang pagpapahayag ay karaniwang nakasulat sa Ingles. Paliwanag

pa ng mga kalahok, sa konteksto ng kalakalan at transaksiyon, mas gamitin ang wikang Ingles halimbawa sa mga *job interviews*, at iba pa. Sa kanilang mga asignatura sa klasrum, mas marami at mas karaniwan ang paggamit ng Ingles kumpara sa Filipino. Samantala, sa mga ordinaryong pakikipag-ugnayan, hindi rin gaanong binibigyan ng pansin ang mga gramatikal na panuntunan ng wika lalo pa at mas gamitin sa kasalukuyan ang mga makabagong wika ng mga Gen Z kagaya ng pinaikli, binabaliktad, pinaghahalo, at mga bagong buong mga termino. Paliwanag ni Rulete (2018), ang ganitong sitwasyon sa mababang kaalaman sa Filipino ay mahihinuhang produkto ng pag-usbong ng mga makabagong wika sa kasalukuyan. Ayon sa kaniya, karaniwang nadadala sa mga akademikong gamit ang paraang ito na nagreresulta ng pagkakamali sa gamit ng Filipino bilang akademikong wika. Samakatuwid, ang kawalan ng interes at eksposyur ng mga mag-aaral sa Filipino ay isang makabuluhang salik na nakaaapekto sa pag-unawa sa mga babasahing Filipino.

Kawalan ng Tiyak na Estratehiya sa Pagkatuto. Natuklasan sa isinagawang pakikipanayam sa mga kalahok na isa sa mga nakikitang salik sa mababang pagganap sa mga gawaing pagbasa ay ang kawalan ng tiyak na estratehiya sa pagkatuto. Ang mga kalahok sa ika-6 na baitang na may mababang pag-unawa sa mga babasahing Filipino ay hindi malay sa mga potensiyal na estratehiya at teknik upang mapaunlad ang kasanayan sa pag-unawa sa pagbasa. Ayon sa paglalahad ng mga kalahok, umaasa lamang sila sa mga gawaing ibinibigay ng kanilang guro. Sa paraang ito, na panlahat ang lapit na ginagamit ng guro ay hindi nakikita ng mga kalahok ang mga tiyak na kahinaan at kalakasan upang bigyan ng solusyon ang kanilang mababang pagganap sa mga gawaing pagbasa. Sa paglalarawan, ang guro ay nagbibigay lamang ng mga babasahing materyal halimbawa maikling kuwento na babasahin sa isang tiyak at limitadong oras. Pagkatapos nito, ay magkakaroon ng pagtalakay sa mga gabay na tanong mula sa sangguniang aklat na sasagutin. Karaniwan din ang pagbibigay ng pagsusulit. Sa ganitong mga gawain, kung ano lamang ang naunawaan ng mga kalahok ay iyon lamang ang kanilang naibabahagi at naisasagot. Samakatuwid, ang mga tiyak na pangangailangan ay hindi gaanong natutugunan. Dagdag pa, ang mga angkop na estratehiya at paraan ayon sa kalakasan ng mga mag-aaral ay hindi nakikita at hindi naisasagawa.

Miuugnay ang resulta ng pag-aaral na ito sa natuklasan sa pananaliksik nina Estremera at Estremera (2018) na ang kawalan ng epektibong estratehiya sa pagkatuto ay isang makabuluhang salik na nakaaapekto sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Sa katunayan, sa kanilang isinagawang pananaliksik, ang salik hinggil *poor study habit* ng mga mag-aaral ay nakakuha ng 100% na nagpakita bilang pinakamataas na salik sa mababang pag-unawa ng mga mag-aaral sa pagbasa. Ang mga datos na ito ng pag-aaral ay kinompirma mula sa isinagawang pananaliksik nina Sulaiman at Harpiansi (2022), na naghinuha na may makabuluhang ugnayan ang estratehiya sa pagkatuto sa pag-unlad ng kasanayan sa pagbasa ng isang mag-aaral. Kaya naman, isang pangangailangan na bigyang-diin ng mga guro ang paghikayat sa mga mag-aaral na tuklasin ang mga kakayahang pang-akademiko upang malinang ang mga kasanayan sa pagbasa.

Madalas na Pagliban sa Klase (Absenteeism). Ang pagdalo sa mga pisikal na pagkaklase ay isang mahalagang salik upang matiyak ang tagumpay ng isang mag-aaral sa isang tiyak na larang at lawak ng pagkatuto. Ang kaniyang presensiya sa loob ng klasrum ay isang pangangailangan upang makasabay sa mga gawaing itinatakda, at lubos na maunawaan ang mga lekturang ibinigay ng guro. Subalit sa konteksto ng pag-aaral, nakita na karaniwan sa mga kalahok na nasa antas ng *frustration* ang kasanayan sa pag-unawa ay madalas na liban o wala sa klase. Natuklasan sa pananaliksik na ang mga kalahok ng pag-aaral ay iyong mga madalas na liban sa klase. Kaugnay nito, hindi lamang sa pagbasa kompromiso ang performans ng mga kalahok kung hindi maging iba pang aspekto ng pagkatuto at asignatura.

Ang ganitong usapin hinggil sa paksa ng pananaliksik ay nakitang resulta ng sosyo-ekonomikong estado ng mga mag-aaral. Pinatunayan sa pag-aaral nina Roque et al. (2023), na may makabuluhang kaugnayan ang sosyo-demograpikong profayl ng mga mag-aaral kasama na ang sosyo-ekonomikong estado sa kanilang performans sa paaralan partikular sa pagbasa. Dagdag pa, kinompirma sa pananaliksik nina Tomas et al. (2021), na ang madalas na pagliban sa klase ng mga mag-aaral ay maiuugnay sa mababang katayuang sosyo-ekonomik ng mga magulang ng mga mag-aaral. Paliwanag nila, minsan ang mga mag-aaral ay tumutulong sa bahay sa pagpapatakbo ng mga gawain at pag-aalaga sa kanilang mga nakababatang kapatid. Subalit higit lalo, karaniwang pinipili ng ilang mag-aaral na lumiban sa mga klase dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan sa pagbasa. Ang mababang kasanayan ay nagdudulot sa kanila ng pagkawala ng kumpiyansa sa sarili. Ipinaliwanag sa papel nina Guimba at Alico (2015), na ang mababang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa pagbasa ay makabuluhang nauugnay sa pandamdaming salik ng pagkabalisa (anxiety) ng mga mag-aaral. Kaya naman, mas pinipili na lamang nila ang lumiban sa klase na sa dulo ay nagreresulta ng seryosong akademikong suliranin lalo na sa literasi sa pagbasa.

Sa kabuoan, nakita bilang mga panloob na salik na nakaaapekto sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa pagbasa ng Filipino ang mababang kaalaman sa wika, kawalan ng interes sa pagbasa, mababang kasanayan sa pagbasa (poor fluency skills), kakulangan ng interes at eksposyur sa wika, kawalan ng tiyak na estratehiya sa pagkatuto, at ang madalas na pagliban sa klase (absenteeism). Kaya naman, ang mga natukoy na salik ay kailangang bigyang-pansin upang matugunan ang pangangailangan sa pagpapataas ng literasi sa pagbasa. Dapat na bigyang-diin ang mga ito upang magkaroon ng mabungang pagganap ang mga mag-aaral at higit sa lahat ay mabigyan ng angkop na interbensiyon ang nasabing suliranin.

2.2. Mga Panlabas na Salik (External Factor)

Sa bahaging ito, natukoy ng mga mananaliksik ang mga potensiyal na panlabas na salik (external factor) na nakaaapekto sa pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa mga babasahing Filipino. Ang panlabas na salik ay tumutukoy sa mga aspektong wala o labas sa kontrol ng mga mag-aaral na maaaring makabuluhang kontributor na nagdudulot ng mababang pagganap sa mga gawaing pagbasa. Sa konteksto ng pananaliksik, nakita ang sumusunod na salik:

Kawalan ng Gabay mula sa Guro at Magulang. Lumabas mula sa pakikipanayam sa mga kalahok ang kakulangan ng suporta mula sa mga guro at magulang kaugnay sa pagtamo ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Natuklasan na sa aspekto ng guro ay hindi gaanong nabibigyan ng sapat na oras ang paglinang sa mga gawaing pagbasa, at walang angkop na interbensiyon mula sa mga ito upang mailundo ang pagkamit sa mga inaasahang kompetensi sa pagbasa. Dagdag pa, nakita rin sa datos at pagsusuri sa mga nakalap na tugon mula sa mga kalahok na walang aktibong paglahok ang kanilang mga magulang sa mga gawaing pagbasa. Walang ibinibigay na mga suportang edukasyonal labas sa klasrum ang mga magulang sa kanilang mga anak. Walang mga itinatakdang oras ang kanilang mga magulang na gugugol sa mga gawaing pagbasa at walang interbensiyong inihahatid ang mga ito sa kabila ng kasalukuyang kalagayan ng mga mag-aaral sa kasanayan sa pagbasa.

Ang paglinang sa mga kasanayan sa pagbasa ay isang mahalagang pangangailangan lalo na sa kasalukuyan dahil ito ang simula ng kanilang pagtamo ng kamalayan hinggil sa lipunang kinabibilangan. Ayon pa nga kina Erkek (2022) at Krawits et al. (2022), ang pagbasa ay gumaganap ng mahalagang papel upang gabayan at tulungan ang isang indibiduwal na tingnan ang realidad ng mundo sapagakat ang pagmomodelo sa kalagayan at suliraning nararanasan sa loob o labas ng paaralan ay itinatanghal sa pamamagitan ng mga simbolong pangwika. Ang pag-unawa sa pagbasa ay nagbibigay-daan sa mambabasa na magkaroon ng bukas na pagtingin sa mga katotohanang umiiral dahil ito ang naglulundo sa paghubog ng mga kahulugan gamit ang wika. Samakatuwid, hindi maitatangi na malaki ang responsibilidad ng kapaligirang sosyal ng mga mag-aaral upang tulungan silang matamo ang mga pangunahing kasanayan sa pagbasa.

Kakulangan ng mga Materyal sa Pagbasa. Sa konteksto ng sistemang pang-edukasyon sa Pilipinas, hindi maikakaila ang kakulangan ng mga kagamitang edukasyonal na magagamit sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa Datos ng Department of Education (2019), nakita na ang ideyal at inaasahang 1:1 na *ratio* ng mga kagamitang pampagkatuto kagaya ng mga aklat-aralin ay hindi naipatutupad sa maraming pampublikong paaralan sa bansa. Isa sa mga nakitang dahilan nito ay ang kakulangan ng mapagkukunan at ang patuloy na paglobo ng populasyon sa mga paaralan. Sa konteksto ng asignaturang Filipino, nakita mula sa isinagawang ebalwasyon ng mga Education Program Supervisors (EPS) at Public Schools District Supervisors (PSDS) ng Dibisyon ng Leyte ang kakulangan at pangangailangan sa enhansment ng mga materyales lalong-lalo na sa subjek na Filipino (DepEd, 2021).

Sa pag-aaral na ito, natuklasan mula sa pagsusuri sa mga salik na nakaaapekto sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ang suliraning binanggit partikular sa kawalan at kakulangan ng mga babasahing materyal sa Filipino. Sa paglalarawan ng mga kalahok, hindi sumasapat ang mga aklat na ibinibigay ng mga guro na pinagsasaluhan ng dalawa o higit pang mag-aaral. Ang kawalan ng mga babasahing madaling maakses ng mga mag-aaral sa klasrum ay wala o hindi rin sapat, walang mga babasahing materyal na umaaayon sa kanilang hilig at panlasa, at walang pagdaragdag o pagpapaunlad sa mga ito.

Nilalaman ng mga Babasahing Materyal. Natuklasan na isa sa mga salik na nakaaapekto sa performans ng mga mag-aaral sa pagbasa ang uri ng nilalaman mula sa mga binabasang materyal. Ang pagkawala ng kanilang interes at motibasyon ay dulot ng mga kagamitang hindi umaangkop sa kanilang panlasa at interes na humahantong sa hindi gaanong paglahok sa mga gawaing pagbasa sa klase. Paliwanag ng mga kalahok, isang malaking tulong para sa kanila kung bibigyan sila ng mga kagamitang umaayon sa kanilang interes upang sa unti-unti ay mas maging aktibo sila sa pagsangkot sa mga gawaing pagbasa.

Ang salik na natukoy sa pag-aaral na ito ay umaayon sa naging resulta ng pag-aaral nina Abeberese et al. (2014), na nagbigay-diin na ang pagpapatupad ng mga programa sa pagbasa, halimbawa ang pagbibigay ng mga materyal na angkop sa gulang at interes ng mag-aaral ay isang mainam na paraan. Sinasanay nito ang mga guro sa pagbuo at paggamit, at sumusuporta sa mga inisyal na pagkilos upang pataasin ang literasi ng mga mag-aaral sa pagbasa. Sa kanilang pananaliksik, nakita na ang pagpapatupad ng mga programang naaayon sa pangangailangan ng mga mag-aaral ay nakapagpakita ng makabuluhang pagtaas sa performans ng mga mag-aaral sa pagbasa. Sumang-ayon din sa ganitong konsepto ang naging resulta ng pananaliksik nina Guimba at Alico (2015), na isang mahalagang pagsasaalang-alang sa pagtuturo sa pagbasa ang pagbibigay-diin sa uri ng materyal na gagamitin at ang pagbibigay ng mga gawaing nagtataguyod ng pagpapataas sa interes at motibasyon ng mga mag-aaral.

Batay sa mga datos na ito, kapansin-pansin ang potensiyal na solusyon na maaaring lumutas sa matagal na at mas lalo pang lumalalang suliranin sa mababang literasi sa pagbasa. Kung bibigyang-pansin lamang ang mga angkop na pagpapalano at pagpapasya sa pagpapatupad ng mga programa sa pagbabasa ay natitiyak ang pag-akyat ng istadistika sa kasanayan sa pagbasa sa bansa.

Kawalan ng Oras sa Pagbasa sa Bahay. Natuklasan sa pag-aaral na walang itinatalagang oras ang mga kalahok para sa pagbabasa ng mga materyal na may layuning akademiko pagkatapos ng pagkaklase at kapag sila ay nasa kaniya-kaniyang tahanan na. Ayon sa salaysay ng mga kalahok, hindi nagiging regular na bahagi ng kanilang mga gawain ang magbasa ng iba't ibang materyal maliban na lamang kung ito ay isang takdang-aralin. Marami ring pagkakataon na kahit na ang mga takdang-aralin ay hindi na napag-aaralan sa tahanan dahil sa pagkaubos ng oras sa pagbababad sa kanilang mga *gadgets* at walang humpay na pagsangkot sa birtuwal na espasyo. Dagdag na dahilan din ng mga kalahok ang mga inaatas na gawaing bahay ng mga magulang kung kayat ang panahon na dapat ay sa pagbabasa ay hindi na nagagawa.

Paliwanag nina Tomas et al. (2021), ang mababang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay nauugat sa kawalan ng kultura sa pagbabasa na tinitingnan bilang produkto ng kawalan ng pagkakataon para sa *independent reading*, kakulangan ng mga materyales sa pagbabasa, hindi pagbibigay ng sapat na patnubay sa mga mag-aaral, kawalan ng pakikipagtulungan ng mga magulang, guro at mga mag-aaral sa mga gawaing pagbasa, hindi tamang pagpapatupad ng mga programa sa pagbasa, at

kawalan ng sapat na pagsubaybay sa pag-unlad ng mag-aaral sa panahon ng interbensyon. Samakatuwid, ang mga kolektibong dahilan na naglundo sa natukoy na salik ay isang suliranin kayang matugunan kung maisasaalang-alang lamang ang mga ito. Mahalagang maisanib sa sitema at kultura ng mga mag-aaral ang pagbabasa upang sa kanilang mga personal na pagpapasya ay makapaglaan ng oras at prayoridad sa mga gawaing pagbasa.

Conclusions (Kongklusyon)

Batay sa mga nalikom na datos ng pag-aaral ay nabuo ang sumusunod na konklusyon na sumasagot sa mga naging pangunahing layunin ng pananaliksik: (1) Ang antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ika-6 na baitang ay nasa *frustration level* na may katumbas na 49.80 na *mean*. 87 (46%) sa mga respondente ang nasa *frustration level*, 86 (45%) ang nasa *instructional level* habang 17 (9%) lamang ang nasa *independent level*; at (2) Parehong mayroong panloob (internal) at panlabas (external) na mga salik na nakaaapekto sa mababang kasanayan sa pag-unawa sa pagbabasa ng mga mag-aaral. Natuklasan sa pag-aaral na ang mga panloob na salik ay ang mababang kaalaman sa wika, kawalan ng interes sa pagbasa, mababang kasanayan sa pagbasa (poor fluency skills), kakulangan ng interes at eksposyur sa wika, kawalan ng tiyak na estratehiya sa pagkatuto, at ang madalas na pagliban sa klase (absenteeism). Samantala, ang mga panlabas na salik naman ay ang kawalan ng gabay mula sa mga guro at magulang, kakulangan ng mga materyal sa pagbasa, hindi angkop na mga nilalaman sa mga babasahing materyal, at ang kawalan ng oras sa pagbabasa sa bahay.

Recommendations (Rekomendasyon)

Mula sa mga natuklasan at nabuong kongklusyon ng pag-aaral, mariing iminumungkahi ng mananaliksik ang pagsagawa ng sistematikong pagsusuri sa kasanayan ng mga mag-aaral sa pag-unawa at pagbasa. Magpatupad ng mga interbensiyon sa pagbasa ayon sa pangangailangan ng mga mag-aaral kagaya ng mga *remediation at enrichment reading programs*. Ganoon din, tiyakin na mayroong maayos at sistematikong paraan ng pagsubaybay sa implementasyon at nagiging pag-unlad ng mga mag-aaral. Ganoon din, mainam na isanib at isaalang-alang sa instruksiyonal na pagpapalano ang mga salik na nakaaapekto sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa pagbasa. Gumamit ng mga estratehiya at kagamitan na maghihikayat ng aktibong pagsangkot sa mga gawaing pagbasa, at magkaroon ng mga gawaing magsasangkot sa mga mag-aaral sa mas mabungang pag-unawa. Sa mga kagamitan, mainam na maisasaalang-alang ang interes at panlasa ng mga mag-aaral sa mga genreng binabasa. Ganoon din, mainam na maisangkot sa proseso ng paglinang sa kasanayan ng mga mag-aaral sa pag-unawa ang kapaligirang sosyal kagaya ng kanilang mga magulang.

Compliance with Ethical Standards

Ang etikal na konsiderasyon ay tumutukoy sa koleksiyon ng mga prinsipyo at pagpapahalaga na dapat sundin habang ginagawa ang pananaliksik. Ang mga pagsasaalang-alang sa etika ay nagtiyak na walang sino man ang kumilos sa paraang

nakakasama sa lipunan o isang indibiduwal (Bhasin, 2020). Sa ganitong paraan nililimitahan ang pagkilos ng mananaliksik na walang isinasaalang-alang na mga hangganan. Sa pag-aaral na ito, tiniyak ng mananaliksik ang etikal na pamantayan sa pagsasagawa ng pananaliksik lalo pa't tao ang mga kasangkot ng kasalakuyang pag-aaral. Tiniyak ng mananaliksik na ang ano mang pagkilos at proseso ay dumaaan sa pagkuha ng permiso at konsent, ang paglahok sa pag-aaral ay boluntaryo at hindi sapilitan, pribado at kumpidensiyal ang pagkakakilanlan at ang mga personal na impormasyon ng lahat ng kasangkot sa pag-aaral bilang mahigpit na pagtalima sa RA 10173 o ang *Data Privacy Act* of 2012. Dagdag pa, malaya at ligtas ang espasyo ng kabuoang proseso ng pangangalap ng datos para sa mga respondente at kalahok. Sa usapin ng katapatan sa pagsusuri ng mga malilikom na datos, pinairal ng mananaliksik ang obhektibong pagtingin at paglalarawan, at tiniyak na hindi maimpluwensiyahan ng mga personal at kiling na pagtingin ang tritment sa mga makuhang datos ng pag-aaral.

Acknowledgments

Kinikilala at pinasasalamat ng mga mananaliksik ang punong guro, mga guro at mga mag-aaral na napiling lokal ng pag-aaral sa kanilang pagbibigay ng pagkakataon na maisakatuparan ang pag-aaral na ito. Lubos ding pinasasalamat ng mga mananaliksik ang kani-kanilang pamilya para sa pagbibigay ng moral at pinansiyal na suporta upang maisagawa at maging matagumpay ang pananaliksik na ito.

REFERENCES (SANGGUNIAN)

- Abeberese, A. B., Kumler, T. J., & Linden, L. L. (2014). Improving reading skills by encouraging children to read in school: A randomized evaluation of the sa Aklat Sisikat Reading Program in the Philippines. *Journal of Human Resources*, 49(3), 611-633. <https://doi.org/10.3368/jhr.49.3.611>
- Almirol, C. R., & Catoto, J. S. (2022). Let us read amidst the pandemic campaign improving reading comprehension among Grade Five Pupils. *American Journal of Arts and Human Science*, 1(2), 73-75. <https://doi.org/10.54536/ajahs.v1i2.372>
- Aquino, M. G., & De Vera, P. V. (2018). Development of learning material for Grade 7 struggling Readers. *TESOL International Journal*, 13(1), 23-40.
- Bhasin, H. (2020). *What are ethical considerations in research?* <https://www.marketing91.com/ethical-considerations/>
- Bol, T. (2020). *Inequality in homeschooling during the Corona crisis in the Netherlands*. First results from the LISS Panel. <https://doi.org/10.31235/osf.io/hf32q>
- Caraig, R., & Quimbo, M. A. (2022). Assessing reading comprehension difficulties in core science subjects of senior high school students in a private school in Calamba City, Philippines: Assessing reading comprehension difficulties. *International Journal of Curriculum and Instruction*, 14(3), 1983-2010.
- Cimmiyotti, C. B. (2013). Impact of reading ability on academic performance at the primary level. Master's Theses and Capstone Projects. Paper 127. <https://doi.org/10.33015/dominican.edu/2013.edu.18>

- Claessen, M., Dzidic, P., Boyes, M., Badcock, N., Nayton, M., & Leitao, S. (2020). Educators' perceptions of the impact of reading difficulties for young people. *Australian Journal of Learning Difficulties*, 25(1), 51-64. <https://doi.org/10.1080/19404158.2020.1734952>
- Creswell, J., & Plano Clark, V. (2007). *Designing and conducting mixed methods research*. SAGE Publications. <https://doc1.bibliothek.li/acd/FLMF050277.pdf>
- Daulay, M. I., & Nurmnalina. (2021). Pengembangan Media Komik untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa Kelas IV SDN 41 Pekanbaru. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 7(1), 24–34. <https://doi.org/10.30605/onoma.v7i1.452>.
- Delgado, D. G. (2015). *Makrong kasanayan sa wika: Pagsulat at pagbasa*. <https://rb.gy/kprfar>
- Department of Education Regional Office 8. (2022, November 04). RM 1236, S. 2022 – *Participation to the evaluation of existing DepEd reading programs conference with Regional Offices and Schools Division Offices*. <https://rb.gy/28pt4>
- Department of Education. (2023). *Grade 6 most essential learning competencies for SY 2022-2023*. <https://www.teacherph.com/grade-6-filipino-melcs/>
- Department of Education. (2019, January 9). *Guidelines on contextualized learning resource development processes & workflow* [Press Release]. <https://rb.gy/wxdlqp>
- DepEd Memorandum No. 173, S. 2019. (2019, November 22). *Hamon: Bawat bata bumabasa (3Bs)*. https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2019/11/DM_s2019_173-1.pdf
- DepEd Order No. 8 (2018). *Implementing Guidelines on the administration of the revised Philippine informal reading inventory (PHIL-IRI)*. https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/03/DO_s2018_014.pdf
- De Vera, B.O. (2022, April 1). *Lockdown's impact: Unicef cites poor reading skills among PH kids*. Philippine Daily Inquirer. <https://newsinfo.inquirer.net/1576573/lockdowns-impact-unicef-cites-poor-reading-skills-among-ph-kids>
- Erkek, G. (2022). Activity suggestions to develop critical reading and writing skills. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 10(2), 65–70. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.2p.65>.
- Estremera, M. L., & Estremera, G. L. (2018). Factors Affecting the Reading Comprehension of Grade Six Pupils in the City Division of Sorsogon. Philippines as Basis for the Development of Instructional Material. *Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences*, 5(3), 72-78.
- Gueta, M. F., & Janer, S. S. (2021). Distance learning challenges on the use of Self Learning Module. *United International Journal for Research & Technology*, 2(07).
- Guimba, W. D., & Alico, J. C. (2015). Reading anxiety and comprehension of grade 8 Filipino learners. *International Journal of Humanities and Social Sciences, Special Volume*, 44-59. <http://aajhss.org/index.php/ijhss>
- Guinto, L. E. & Carada, I. G. (2023). Enriched vocabulary-video lessons of literary works and vocabulary expansion. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 9(8), 107-119. <https://doi.org/10.36713/epra2013>

- Krawitz, J., Chang, Y.-P., Yang, K.-L., & Schukajlow, S. (2022). The role of reading comprehension in mathematical modelling: improving the construction of a real-world model and interest in Germany and Taiwan. *Educational Studies in Mathematics*, 109(2), 337–359. <https://doi.org/10.1007/s10649-021-10058-9>.
- Kuşdemir, Y., & Bulut, P. (2018). The Relationship between elementary school students' reading comprehension and reading motivation. *Journal of Education and Training Studies*, 6(12), 97. <https://doi.org/10.11114/jets.v6i12.3595>.
- National Book Development Board (2012). *Readership survey: Reading behavior and patterns of purchase*. Philippine Star. <https://rb.gy/7k9sot>
- Parado, J. L. & Reduban, E. V. (2020). *Interes ng mga mag-aaral sa pagbasa ng panitikang Filipino*. Di-Nalathalang Tesis. Tacloban City: Leyte Normal University.
- Peñeda, M. B. (2017). Blended na pagtuturo-pagkatuto: Online na kagamitan sa pagsulat. Di Nalathalang Disertasyon. Cebu Normal University: Cebu City.
- Pranitasari, D. (2017). Intrinsic and extrinsic factors to affect students learning motivation. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15, 25.
- Quintino, H. E., & Abagon, B. S. (2021). Lebel ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang ng pambansang mataas na paaralan ng Subic. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(6), 463-472.
- Roque, J.A., Pascua, M. N., Javillonar, M. G. & Cruzat, M. B. (2023). Revisiting Filipino pupils' reading ability post- pandemic: Basis for a remediation program. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications, (IJMRAP)*, 5(8), 54-58.
- Rulete, K. B. (2018). *Wikang kabataan: iGeneration komunikatibong pagsulat*. Di-Nalathalang Tesis. Cebu Normal University: Cebu City.
- Subedi, D. (2016). Explanatory sequential mixed method design as the third research community of knowledgeclaim. *American Journal of Educational Research*, 4(7), 570-577. <http://pubs.sciepub.com/education/4/7/10/#>
- Sucena, A., Silva, A. F. & Marquez, C. (2022). Reading skills intervention during the COVID-19 Pandemic. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9 (45). <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01059-x>
- Sulaiman, M., & Harpiansi, H. (2018). The correlation between reading habit and students' reading comprehension achievements. *Alsuna: Journal of Arabic and English Language*, 1(2), 78-86. <https://doi.org/10.31538/alsuna.v1i2.87>
- Tajinan, D., & Tajinan, D. (2023). Upaya Keefektifan Metode PQRST dalam Membaca Pemahaman Teks Bacaan pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VI Semester I Sekolah Dasar Negeri 1 Tangkilsari Kec. Tajinan Kab. Malang Tahun *Jurnal Pembelajaran Dan Riset Pendidikan*, 3(2), 168–176. <https://doi.org/10.28926/jprp.v3i2.840>.
- Tomas, M. J. L., Villaros, E. T., & Galman, S. M. A. (2021). The perceived challenges in reading of learners: Basis for school reading programs. *Open Journal of Social Sciences*, 9(5), 107-122. <https://doi.org/10.4236/jss.2021.95009>
- Torgesen, J. K. (2000). Individual differences in response to early intervention in reading: The lingering problem of treatment resisters. *Learning Disabilities*

- Research and Practice*, 15, 55-64.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/SLDRP1501_6
- Westwood, P. (2008). *What teachers need to know about reading and writing difficulties (e-book)*. Australia: ACER Pres.
- Zahid, L. (2023, June 24). *Negative impact of slang on students' academic skills*. Medium. <https://rb.gy/c06urj>